

Il *lusus* come strategia pedagogica nella poesia di Ausonio

Giampiero SCAFOGLIO
Université Côte d'Azur

Introduzione

Gran parte della produzione letteraria di Ausonio è definita comunemente *ludus* o *lusus*¹, nell'accezione riduttiva di *divertissement*, passatempo disimpegnato e superficiale: gli studiosi insistono infatti sul carattere leggero e futile dei suoi componimenti, formalmente elaborati e spesso perfino artificiosi, ma poveri di contenuto². Soltanto in tempi recenti si è cominciato a reagire a questo giudizio sommario e non criticamente approfondito, che rientra nel problema più generale della svalutazione della letteratura tardoantica, messa antistoricamente a confronto con la fioritura culturale dell'epoca classica³. I tentativi di riscattare la poesia ausoniana dalle accuse di vacuità si sono concentrati tuttavia sulla *Mosella* (il cui impegno civile e politico sembra oggi finalmente assodato)⁴ e su poche altre opere che presentano chiari riferimenti a personaggi e/o eventi storici, come il *Cento nuptialis* e l'*Ordo urbium nobilium*⁵. Persiste comunque, nella critica, la tendenza a identificare gli scritti di Ausonio con un gioco completamente disgiunto dal mondo reale, che si esaurisce nell'esercizio di stile e nello sfoggio erudito⁶.

Per parte mia, non intendo smentire il carattere ludico di molti componimenti ausoniani; al contrario, il poeta stesso suggerisce al lettore di guardare ai suoi scritti dall'angolo visuale del gioco. Cercherò piuttosto di dimostrare che questo peculiare profilo poetico si inserisce in un serio progetto culturale e pedagogico, alimentato da profondi valori civili e morali.

1 I due lemmi sono semanticamente sovrapponibili in certa misura, ma *ludus* ha una più ampia gamma di significati, che include anche spettacoli e giochi pubblici; *lusus* è invece più appropriato per prodotti poetici o artistici. Cf. Lanternari, 1983, p. 223-228.

2 Cf. Pastorino, 1971, p. 105-118. Emblematico, per i pregiudizi che vi si condensano, il contributo di uno studioso pur intelligente e sensibile: La Penna, 1993.

3 Cf. Agosti, 2007 (bibliografia e ponderata reazione).

4 Cf. Kenney, 1984; Roberts, 1984; Martin, 1985; Scafolgio, 2003.

5 Cf. Di Salvo, 2000, p. 20-32; Moroni, 2006.

6 Così anche Mazzoli, 2007, purtroppo.

1. *Grammaticus et rhetor*

Chi è Ausonio? Nel proprio autoritratto (*Praef.* 1 Green) egli si presenta come *grammaticus* (insegnante di livello intermedio, che spiega la poesia latina e greca ad alunni dai 12 ai 15/16 anni), passato poi al livello più alto, quello di *rhetor*, che lavora sulla comprensione e sulla composizione della prosa (v. 15-16)⁷. Egli racconta di aver rinunciato alla professione di avvocato (probabilmente più remunerativa) per dedicarsi all'insegnamento, in cui ha conseguito una fama notevole, pur non osando paragonarsi ai grandi eruditi del passato (v. 17-22). Ed è stato proprio l'insegnamento che, dopo trent'anni di esercizio decoroso nella scuola di Bordeaux, lo ha innalzato agli onori più alti, in quanto precettore dell'erede al trono, Graziano (v. 23-34): un ruolo che gli ha consentito di ottenere, in seguito, prestigiose cariche politiche (v. 35-38). Ausonio si presenta quindi essenzialmente come un insegnante, a cui questo mestiere ha portato da sempre soddisfazione e buona fama, poi anche un inatteso e straordinario successo politico. Per lui l'insegnamento non è soltanto una professione, ma una vocazione, una scelta di vita, che informa profondamente anche la sua opera letteraria⁸.

Per comprendere il significato che l'insegnamento riveste per Ausonio, occorre rivolgere lo sguardo alla *Commemoratio professorum Burdigalensium*, la raccolta degli epigrammi funerari che egli compone per i suoi maestri e colleghi della scuola di Bordeaux⁹. In un'edizione di alcune opere ausoniane curata dall'autore stesso, questa occupava la posizione contigua ai *Parentalia*, la raccolta degli epitafi dei parenti: tale contiguità è già di per sé significativa, esprimendo un'idea della scuola come una sorta di espansione della famiglia. Nella *Praefatio* che introduce la *Commemoratio* e che funge da ricordo con i *Parentalia*, attestando la vicinanza non solamente fisica tra le due opere, Ausonio spiega le ragioni che lo accomunano ai *professores*, spingendolo a commemorarli (v. 1-4): la rinomanza assicurata da questa professione (*fama*), l'amore per la patria, che si identifica con la tradizione culturale romana (*carae religio patriae*), la passione per lo studio (*studium in libris*) e per l'insegnamento (*sedula cura docendi*). La *Commemoratio* si configura così come un atto di *pietas*, ma anche di *humanitas*, nel senso che questo termine assume da Cicerone in poi¹⁰.

Non spicca soltanto l'*humanitas* manifestata da Ausonio nel commemorare i maestri e i colleghi in nome di un comune ideale di scuola e di cultura, ma anche quella incarnata dai personaggi rievocati, che conciliano qualità morali e professionali. Come Tiberio Vittore Minervio (*Comm.* 1 Green), di cui Ausonio ricorda la straordinaria eloquenza e la prodigiosa memoria (v. 13-30), il carattere moderato e delicato, capace di godere i piaceri della vita senza eccessi né sprechi (v. 31-36), ma prima di tutto il magistero di insegnante, che “ha dato mille giovani al foro, duemila ne ha aggiunti al senato e alle magistrature ricoperte da toghe di porpora” (v. 9-10): non sorprende che, morto a sessant'anni senza eredi, sia

7 *Nos ad grammaticen studium conuertimus et mox / rhetorices etiam quod satis attigimus* : “mi sono rivolto agli studi di grammatica e poi di retorica, dove ho raggiunto risultati soddisfacenti”.

8 E non soltanto nel senso negativo o riduttivo, sottolineato per esempio da Paschoud, 1967, p. 32: “*Il fut professeur, et rien d'autre*”. Non diversamente Pastorino, 1971, p. 105, che definisce Ausonio “essenzialmente un retore, non un poeta”.

9 Cf. Green, 1985; Bajoni, 2001; Sola, 2013.

10 Cf. Høgel, 2015, p. 41-68.

stato pianto come un padre e al tempo stesso come un giovane defunto prematuramente (*ut pater et iuuenis*) dai discepoli, compreso il medesimo Ausonio (v. 37-38)¹¹. Come Latino Alcimo Alezio (*Comm.* 2 Green), *palmae forensis et Camenarum decus*, ugualmente versato nella prosa e nella poesia, in latino come in greco (v. 7-10), stimato da tutti, eppure umile, austero e insieme affabile, generoso con i bisognosi, sia patrocinandoli gratuitamente, sia istruendoli con zelo, *studio docendi* (v. 11-18): un esempio evidente del connubio tra qualità umane e professionali. Al contrario, Azzio Tirone Delfidio (*Comm.* 5 Green) è ricordato come un eccellente avvocato e poeta, tormentato però da un'eccessiva ambizione che lo ha spinto a comprometersi in beghe giudiziarie e politiche: non a caso, il suo scarso zelo nell'insegnamento ha deluso le aspettative dei genitori degli allievi (v. 33-34). Lo stesso vale per Marcello (*Comm.* 18 Green), che è riuscito addirittura ad arricchirsi con l'insegnamento (v. 7-8), prima di "perdere tutto in un solo colpo" (v. 12): Ausonio lo definisce *pravi... uirum ingenii* (v. 10) e perciò, nonostante il successo professionale, "annoverato tra i grammatici di merito mediocre" (v. 13-14). D'altronde, Ausonio li commemora tutti, maestri e colleghi eccellenti o mediocri, dipingendo un grande affresco della scuola di Bordeaux (anzi, della scuola di ogni luogo e di ogni tempo), con le sue luci e le sue ombre.

1.1. Riflessioni sulla scuola

Per Ausonio, tuttavia, l'insegnamento non è confinato nell'ambito scolastico: è una parte integrante della vita; si compenetra infatti con la quotidianità e con gli affetti. Ciò è evidente nel *Protrepticus ad nepotem*, che sviluppa in forma poetica una serie di consigli di lettura e riflessioni sulla scuola¹². Il componimento è dedicato al nipote omonimo di Ausonio, ma è preceduto da una prefazione in prosa che il poeta rivolge al figlio Esperio, zio del giovinetto (fratello di sua madre), chiedendogli un giudizio¹³: i modi e il valore dell'istruzione fungono così da occasione di dialogo tra nonno e nipote, ma diventano in generale un affare di famiglia, che accomuna gli esponenti di tre generazioni.

In primo luogo, Ausonio propone al nipote un *modus uiuendi*, un compromesso equilibrato tra la libertà legittimamente amata dai giovani e il necessario impegno nello studio: evitando un fanatismo che rischierebbe di diventare controproducente, l'anziano professore opta per una saggia alternanza di lavoro e riposo (v. 1-11). Il suo auspicio è che il "dolce nipote" intraprenda lo studio *libens*, con serenità e passione, non per costrizione (v. 12). Egli delinea un'immagine della scuola (maestri severi dal volto arcigno, rimproveri e percosse, pianto e lamenti dei condiscipoli) che corrisponde probabilmente alla realtà romana¹⁴ e che, di fatto, difficilmente si concilia con questo ideale pedagogico: il messaggio che rivolge al giovinetto è di non lasciarsi scoraggiare, o peggio, spaventare dall'apparenza, ma di riuscire a cogliere

11 Cf. Balbo, 2008.

12 Composto tra il 378 e il 380, secondo Bruggisser, 1993, p. 270-271. Una presentazione dell'opera è delineata da Amherdt, 2008, che ne mette bene in luce sia l'ironia della forma che la serietà della finalità, formulando un'interpretazione interessante: si tratterebbe di un incoraggiamento all'impegno politico, "*une façon d'inspirer aux aristocrates une saine émulation en mettant fièrement en évidence les charges obtenues par sa famille grâce à l'éducation classique*". La mia proposta di lettura si concentra tuttavia più strettamente sulla scuola.

13 Cf. McGill, 2007.

14 Cf. Booth, 1973.

la sostanza dell'insegnamento, la ricchezza di cultura e di umanità che ne deriva (v. 12-34). Tuttavia, questa singolare difesa della scuola è costruita su una descrizione così cupamente drammatica delle pratiche pedagogiche vigenti¹⁵, che potrebbe sortire l'effetto opposto nei confronti sia del giovinetto (spaventandolo, invece di rasserenarlo) sia del lettore generico (suscitandogli un senso di disgusto e repulsione): a mio avviso, un risultato previsto, anzi voluto dal poeta, che esprime così una critica implicita, ma comunque forte e radicale, dei metodi didattici coercitivi e violenti che caratterizzano la scuola romana¹⁶.

Una critica ancor più evidente, dal momento che tale immagine della scuola è confrontata con l'esperienza completamente diversa del medesimo Ausonio, che ricorda con orgoglio di aver "allevato" tanti alunni fin dalla tenera età (*multos lactantibus annis / ipse alui*), "riscaldandoli nel proprio grembo" (*gremio... fouens*), fino a spingerli "con blandi ammonimenti e leggeri rimproveri" (*mollis monitu et formidine leni*) a cercare il "dolce frutto offerto da una pianta dalla radice amara" (*dulcem fructum radice amarae*), cioè la bellezza e la gioia della cultura, ottenuta con impegno e fatica (v. 66-72). Egli ha seguito la loro crescita nella fase delicata della pubertà, istruendoli in campo morale (*ad mores*), oltre che nelle discipline letterarie e nell'eloquenza (*artisque bonas fandique uigorem*): ha saputo affrontare e domare quest'età ribelle¹⁷ con "mite severità" (*mitis censura*), ossimoro che descrive brillantemente un atteggiamento equidistante dall'intransigenza e dal lassismo, dando un'idea della difficoltà dell'impresa e delle qualità professionali e umane necessarie per venirne a capo (v. 73-79). La rievocazione dell'insegnamento svolto da Ausonio si può considerare la (pur implicita) *pars construens*, che si contrappone all'immagine della scuola delineata precedentemente, che a sua volta nasconde, sotto l'apparenza della forma descrittiva, la tacita ma ferma disapprovazione dell'autore, fungendo da *pars destruens*. È chiaro che il nipote è davvero il destinatario del discorso di Ausonio, ma certamente non l'unico¹⁸.

15 Cf. in particolare v. 24-32: *tu quoque ne metuas, quamvis schola uerbere multo / increpet et truculenta senex gerat ora magister: / degeneres animos timor arguit. at tibi consta / intrepidus, nec te clamor plagaeque sonantes / nec matutinis agitet formido sub horis. / quod sceptrum uibrat ferulae, quod multa supellex / uirgea, quod fallax scuticam praetexit aluta, / quod feruent trepido subsellia uestra tumultu, / pompa loci et uani fucatur scaena timoris*. "Quanto a te, non aver paura, pur se l'aula risuona dei colpi di molte percosse e il vecchio maestro ha un'espressione truculenta: il timore rivela un animo indegno. Ma tu resisti impavido e non lasciarti spaventare dal pianto degli altri allievi né dal rumore della frusta nelle ore mattutine. Se la ferula vibra come uno scettro, se molte sono le verghe, se un ingannevole rivestimento di cuoio copre la sferza, se urla di paura riecheggiano tra i vostri banchi, quel vano timore è suscitato ad arte, per accrescere l'importanza del luogo". L'eccesso di pathos sembra celare un intento ironico, che trova forse riscontro nei riferimenti intertestuali a Virgilio (*Aen.* IV, 13, *degeneres animos timor arguit*) e a Marziale (X, 62, 10, *ferulaeque tristes, scepra paedagogorum*), dal momento che il primo è sproporzionato rispetto all'argomento, mentre il secondo è già sarcastico in se stesso. Ausonio pare tratteggiare una caricatura tragicomica della scuola, con una finalità ben precisa.

16 Cf. Orazio, *Epist.* II, 1, 70-75, a proposito del *plagosus Orbilius*.

17 Efficace la metafora che paragona gli adolescenti ai cavalli recalcitranti, che tentano di sottrarsi al morso (v. 75-76).

18 Ausonio svolge quindi un discorso critico e propositivo sui metodi pedagogici e sui costumi vigenti nella scuola: il suo punto di riferimento è Quintiliano, richiamato non a caso a livello intertestuale nella *Praefatio* (McGill, 2007).

Il carattere esemplare e programmatico di questo discorso emerge anche dall'idealizzazione dell'esperienza rievocata dal poeta, che racconta di aver seguito il percorso degli allievi fin dalla tenera età (v. 66-69 e in particolare 67, *lactantibus annis*). Nell'autoritratto (citato *supra*) e anche altrove, Ausonio afferma di essere stato *grammaticus* e *rhetor*, non *litterator* o *ludi magister*; ed è infatti del tutto improbabile che abbia ricoperto quest'ultimo ruolo, riservato in genere a schiavi e liberti, o a cittadini poveri e di basso rango¹⁹. Ben inteso, sono convinto che Ausonio sia sincero nel raccontare la propria esperienza di insegnamento con gli adolescenti e ancor più nell'esprimere il proprio ideale educativo; ma penso che abbia ampliato i limiti cronologici di questa esperienza per includervi tutto il percorso dei discenti (a partire dall'età maggiormente esposta alla violenza dei maestri) e per attribuirle così un significato emblematico: una ricostruzione dell'immagine della scuola nella sua interezza, anzi una proposta di ricostruzione, che Ausonio rivolge a intellettuali e insegnanti (destinatari abituali delle sue opere), prima e più che a politici e funzionari imperiali.

Una proposta che investe la forma e il metodo, ma anche il contenuto della scuola, cioè gli argomenti di studio. I consigli di lettura che Ausonio rivolge al nipote comprendono alcuni autori che rientrano da tempo nei programmi scolastici: Omero e Menandro per la letteratura greca (v. 46-50)²⁰, Virgilio, Orazio, Terenzio e Sallustio per la latina (v. 56-65)²¹. Questi nomi, indubbiamente familiari a un insegnante di lungo corso (alcuni sono peraltro modelli imitati da Ausonio nella sua produzione poetica)²² non sorprendono. Sorprende invece il silenzio su due autori ben presenti nei canoni scolastici antichi e tardoantichi, quali Cicerone e Ovidio. Il primo, che costituisce un punto di riferimento ineludibile nell'insegnamento retorico, non sembra essere particolarmente caro ad Ausonio, che lo cita e lo imita raramente nella propria opera²³. Difficile stabilire se una tale scelta sia dovuta soltanto al suo gusto personale, oppure al profilo e alla posizione politica dell'Arpinate, irriducibile sostenitore dell'ordinamento repubblicano²⁴. Ugualmente enigmatico, se non di più, il silenzio su Ovidio, che peraltro è uno degli *auctores principes* di Ausonio²⁵: questi non disdegna di imitarlo e trarne ispirazione, ma lo menziona raramente e tende a non riconoscere il debito nei suoi confronti²⁶. Sembra che non lo ritenga un modello edificante, né un degno oggetto di insegnamento (forse per via

19 Sul *ludus* come scuola elementare si veda, in questo numero, il contributo di E. Dickey.

20 Cf. Bonner, 1977, p. 212-213; Gianotti, 1989, p. 444-445; Nocchi, 2012.

21 Cf. Gianotti, 1989, p. 423, 445-448 e *passim*; De Paolis, 2013.

22 Numerosi gli studi sul rapporto di Ausonio con Virgilio, a partire da Görler, 1969. Cf. per esempio Vannucci, 1989; Burnier, 2005. Su Ausonio e Orazio: Colton, 1974; Nardo, 1990.

23 Cf. Balbo, 2013; Balbo, 2015.

24 Una sorprendente rivalità tra Cicerone e Virgilio, proprio in quanto testi di riferimento nell'insegnamento retorico, è alimentata nel dibattito culturale di epoca imperiale e tardoantica. Cf. G. Scafoglio, "Virgile, le maître des orateurs (Macrobe, *Saturnales*, V, 1)", in H. Vial (ed.), *Lectures rhétorique des poètes augustéens*, Clermont-Ferrand, 9 e 10 novembre 2017 (atti in corso di stampa). Non si può escludere che Ausonio, mettendo da parte Cicerone, intenda prendere posizione (ovviamente a favore di Virgilio) in questa disputa, sicuramente ancora in corso al suo tempo, come attesta poco più tardi Macrobio.

25 Cf. Scafoglio, 2000; Scafoglio, 2020.

26 Ovidio è, in generale, molto imitato ma non frequentemente menzionato nella tarda antichità: il problema è posto lucidamente da Dolveck, 2018, che tuttavia non adduce una spiegazione.

della sua *Ars amatoria*?). Un orientamento moralistico (pur non dichiarato) potrebbe essere suggerito dal ruolo preminente attribuito a Sallustio, a cui è dedicato più spazio che agli altri autori latini (v. 61-65). In ogni caso, anche se le motivazioni ci sfuggono, con i consigli di lettura al nipote, Ausonio modifica deliberatamente il canone degli autori da studiare a scuola.

1.2. *Insegnante e alumna*

Per completare il ritratto di Ausonio quale *grammaticus et rhetor*, vale la pena di gettare uno sguardo anche alla *Bissula*, la raccolta di componimenti lirici (o epigrammi) che Ausonio dedica alla sua giovanissima schiava sveva, su cui occorrerà tornare più diffusamente in seguito. Di questa raccolta resta ben poco: già di per sé non doveva essere cospicua; per di più, è in parte perduta. Nei pochi versi rimasti (una quarantina) si intravedono alcuni momenti di vita di un anziano signore, che celebra la bellezza nordica della ragazza ed esprime nei suoi confronti un affetto quasi paterno, che non esclude l'approccio sessuale, ma che lo riassorbe e lo supera in un atteggiamento generoso e protettivo.

Come passa il tempo, Ausonio, con la sua bella schiava, a cui peraltro si vanta di aver concesso subito la libertà? Insegnandole la lingua e la cultura latina! (3 Green, 9-12). Ciò non esclude ovviamente altre occupazioni più leggere, ma si configura come il fulcro di questo rapporto (che a suo modo è un rapporto d'amore) e come l'aspetto maggiormente valorizzato nella raccolta poetica.

Come chiama, Ausonio, la sua giovane e bella liberta? La chiama per nome, *Bissula*: un nome "ruvido", che però gli è gradito (4 Green, 2-4). La chiama con gli appellativi tipici della lirica erotica: *delicium, blanditiae, ludus, amor, uoluptas* (4 Green, 1). Ma più spesso, e più significativamente, la chiama *alumna*²⁷.

2. La poesia come gioco

Ausonio utilizza più di una volta il verbo *ludo* per indicare l'atto creativo, la composizione delle proprie opere. Lo fa all'inizio della *Praefatio* al *Protrepticus ad nepotem*, che egli definisce *libellum quem ad nepotulum meum... instar protreptici luseram*, rivolgendosi al figlio Esperio. Si tratta quindi di un gioco? In un certo senso, sì. Ma un gioco con un fondo serio o, se si preferisce, un discorso serio veicolato attraverso un gioco. In questo contesto, di carattere evidentemente metaletterario (Ausonio parla del *Protrepticus* col figlio, chiedendogli un giudizio), il lemma si spiega in diversi modi, a cominciare dal *topos modestiae*, che trova riscontro nel termine *libellus* (riduttivo, sì, ma comunque proporzionato con le dimensioni reali dell'opera). Un atteggiamento convenzionale, ma anche psicologicamente congruente, per un autore che si definisce *grammaticus* e *rhetor*, mai *poeta*.

D'altronde, tanto il verbo *luseram* quanto il sostantivo *libellus* esprimono una scelta estetica, quasi una dichiarazione di poetica: un'adesione agli ideali culturali alessandrini, penetrati gradualmente nel mondo romano fin dal periodo arcaico (almeno da Ennio in poi), ma attecchiti in modo stabile e sviluppatasi cospicuamente nel periodo tardorepubblicano, soprattutto con i *poetae noui*, il cui esponente principale si serve proprio del lemma *libellus*

27 Cf *Praef.* 6; 4, 2; 6, 1 (ed. Green 1999, da cui attingo tutte le citazioni ausoniane). Per le diverse occorrenze e l'interpretazione del lemma: Scafoglio, 2018a, p. 225-226.

per indicare la propria raccolta di *nugae*. Ausonio si ricorda del carme 1 di Catullo, ne realizza anzi una vera e propria riscrittura, nel componimento che introduceva un'edizione di alcune sue opere, *Praef. 4 Green*²⁸. Egli si pone quindi nel solco dell'alessandrinismo romano²⁹, che vive il suo apogeo nell'epoca augustea, ma assume una configurazione specifica nella tarda antichità³⁰.

È significativo che questo aspetto della poesia ausoniana sia stato notato e registrato (anche se forse non veramente compreso) dall'erudito che ha scritto la breve presentazione in prosa che introduce il poemetto *De herediolo* nella tradizione manoscritta. È una sorta di didascalia che spiega le circostanze della composizione, parlando di Ausonio in terza persona: “tornato dopo molti anni dalla corte in patria, carico di onori e dopo aver rivestito il consolato”, questi avrebbe composto il carme per il piccolo podere ereditato dal padre, “nello stile di Lucilio”, per gioco: *his uersibus lusit Luciliano stilo*. Ausonio non parla mai di sé in terza persona; perciò i filologi moderni considerano il passo interpolato³¹. È opera di un editore, che può aver intuito o inventato le circostanze della composizione³². Dovrebbe trattarsi nondimeno di un erudito tardoantico o medioevale non privo di cultura e competenza letteraria, capace di riconoscere il *Lucilianus stilus* (ciò che non era facile nel Medioevo, quando le opere di Lucilio non circolavano più) e di utilizzare il verbo *ludo* allo stesso modo di Ausonio. Questo però non mi sembra probabile; penso piuttosto che l'editore si sia limitato a riscrivere in forma abbreviata una *praefatio* del poeta, conservandone soltanto i dati informativi e metaletterari, eliminando i riferimenti al destinatario (oltre a passare dalla prima alla terza persona). È stato il medesimo Ausonio, a mio avviso, a ricondurre il poemetto allo stile di Lucilio (inteso qui come realismo descrittivo e cronachistico, apparentemente confinato nel piccolo mondo quotidiano, ma dotato di un valore esemplare e foriero perciò di un messaggio morale); è stato lui a qualificarlo come un gioco letterario, nel senso alessandrino-neoterico, o meglio, nel senso più articolato che questo concetto alessandrino-neoterico ha assunto nel suo sviluppo diacronico, nella diversa realtà di Roma, dall'epoca augustea alla tarda antichità.

2.1. Un gioco serio

D'altro canto, il carattere ludico della poesia ausoniana è stato preso troppo alla lettera, se non completamente frainteso, dalla critica: è stato appiattito su un'idea di disimpegno, di formalismo o tecnicismo fine a se stesso. La definizione di gioco è stata infatti interpretata in senso negativo, per ciò che tale poesia afferma (o finge) di non essere: non particolarmente elaborata ed elegante, non politicamente impegnata, priva di spessore, di corto respiro. Molto meno si è considerato il gioco come aspetto positivo, come livello stilistico, strumento espressivo, modalità della comunicazione, temperie poetica. La forma ludica è stata vista in

28 Cf. Scafoglio, 2018b, p. 33-38.

29 Cf. Hunter, 2006, p. 7-41 e *passim*.

30 Cf. Fontaine, 1984; Charlet, 1988, p. 77-79.

31 A dire il vero, Green, 1999, p. 21, non lo stampa tra parentesi quadre; tuttavia, nel commento (Green, 1991), egli precisa che il passo “*must be the work of an editor*” (p. 281).

32 Il saluto iniziale al podere (v. 1) potrebbe aver ispirato all'editore l'idea del ritorno del poeta a Bordeaux dopo il periodo trascorso a Treviri: una ricostruzione che possiamo considerare attendibile, in quanto Ausonio afferma (v. 3) di aver ereditato il podere dopo la morte del padre (nel 378).

opposizione alla (e come negazione della) serietà degli intenti e dei contenuti. Un gioco è necessariamente un passatempo insignificante. Oppure no?

Ausonio ribadisce questa definizione apparentemente (e volutamente) riduttiva della propria poesia, con l'apparato lessicale e concettuale neo-alessandrino che in genere la accompagna, nella lettera ad Assio Paolo che introduce il *Cento nuptialis*. Il centone è gioco per antonomasia, perfino quando tratta argomenti importanti in tono serio³³. A maggior ragione Ausonio presenta in termini ludici il proprio scritto, che “profana” la sacra poesia di Virgilio, smembrandola e ricomponendola, per piegarla alla celebrazione di un evento di attualità, senza risparmiarle neppure l’umiliazione di partecipare a una descrizione pruriginosa³⁴.

Fin dall’inizio Ausonio sminuisce *modestiae causa* il proprio lavoro³⁵, di cui imbastisce al tempo stesso una sorta di difesa: il carattere convenzionale di tale atteggiamento si coglie proprio nella curiosa dialettica tra la svalutazione e l’aspettativa di riabilitazione (posta sotto forma di richiesta di un giudizio)³⁶. Ausonio afferma di aver scritto il proprio centone in risposta a (e a gara con) quello dell’imperatore Valentiniano, che “aveva parlato di un matrimonio con un gioco dello stesso tipo” (*nuptias quondam eiusmodi ludo descriperat*). Il poeta spiega di aver composto “un carme scherzoso con versi seri” (*scil. quelli virgiliani*): *de seriis ludicrum*. Egli paragona il centone come genere letterario a un gioco vero e proprio, lo *στομάχιον* o “battaglia degli ossi”: *simile ut dicas ludicro, quod Graeci στομάχιον uocauere* (39-40 Green); *hoc ergo centonis opusculum ut ille ludus tractatur* (52-53 Green). Si tratta di una specie di *puzzle*, detto anche *loculus Archimedi*, consistente nel comporre un’immagine con ossicini e/o altri materiali di varia forma³⁷.

Ausonio sente poi il bisogno di tornare sul carattere ludico del componimento nella *parebasis* che precede la sezione dedicata all’*imminutio*, per giustificare il proprio atteggiamento irriverente nei confronti di Virgilio e probabilmente, anche a prescindere dal reato di lesa maestà verso l’illustre *auctor*, per preparare il lettore al linguaggio sessualmente esplicito che si accinge a utilizzare e che, per quanto ne sappiamo, non ha precedenti né termini di paragone nella tradizione centonaria³⁸. Egli afferma che “la celebrazione delle nozze ama i Fescennini e il gioco ben noto di antica origine consente una notevole libertà di linguaggio” (*Fescenninos amat celebritas nuptialis uerborumque petulantiam notus uetere instituto ludus admittit*, 3-4 Green). Anche in questo caso, Ausonio non si limita a parlare

33 Cf. Girolamo, *Epist.* 53, 7, 3, *puerilia haec sunt et circulatorum ludo similes*, a proposito del *Cento Vergilianus de laudibus Christi* di Proba.

34 Cf. McGill, 2005, p. 92-98.

35 Basta leggere le prime righe della lettera: *Perlege hoc etiam, si operae est, friuolum et nullius pretii opusculum, quod nec labor excudit nec cura limauit, sine ingenii acumine et morae maturitate* (1-3 Green). “Leggi attentamente, se ne vale la pena, anche questo libello leggero e privo di valore, che non ho composto con impegno e non ho rifinito con cura: non c’è acutezza d’ingegno né la maturità derivante da una lunga meditazione”.

36 Cf. 57-58 Green: *quae si omnia ita tibi uidebuntur, ut praeceptum est, dices me composuisse centonem*; “se tutto il componimento ti sembrerà conforme ai precetti, confermerai che ho composto un centone”.

37 Ne parlano Cesio Basso (*De lustris*, p. 217, Keil) e Mario Vittorino (*Ars gramm.* III, 1, p. 100 Keil).

38 Per Salanitro, 1997, p. 2347, Ausonio avrebbe trasformato il materiale virgiliano in “una mostruosità pornografica”.

del carattere ludico del componimento, ma menziona un gioco ben preciso: la *Fescennina iocatio*, i canti e i motteggi salaci che gli invitati si scambiavano tra loro e/o rivolgevano agli sposi durante le feste di nozze. Il richiamo a questo costume antico e radicato nelle tradizioni romane non serve soltanto a giustificare, quasi a legittimare la lascivia dell'espressione e la violenza perpetrata su parole e frasi virgiliane; esso vale altresì a rimodulare l'ethos del centone, che resta nel quadro generale del gioco, passando però dall'artificio tecnico al libertinaggio verbale (la *lasciua pagina* che si contrappone alla *uita integra*, secondo un altro topos che Ausonio qui non poteva lasciarsi sfuggire)³⁹.

Diverse forme e modulazioni di gioco, quindi, nell'ambito di un genere ludico per definizione. Eppure ciò non consente di ignorare tanti e tali propositi seri, che si possono accennare ma non sviscerare *hic et nunc*: la celebrazione dell'imperatore nelle vesti di un raffinato letterato che compone centoni e gareggia con un poeta-grammatico, concedendogli generosamente la vittoria, sullo sfondo di una corte che diventa un salotto culturale; il desiderio di ribadire il valore della letteratura come occasione e strumento di dialogo e di rafforzamento dei rapporti di amicizia, per stornare il rischio di un imbarbarimento, in tempi difficili e delicati per l'impero; il confronto dialettico con la tradizione romana (rappresentata emblematicamente dall'*auctor princeps*, Virgilio) e il tentativo di conservarne la ricchezza di forme e contenuti, senza rinunciare a vivere nel presente e a parlare dell'attualità quotidiana, scomponendo e ricomponendo l'eredità classica per attribuirle una configurazione completamente nuova, che poggia nondimeno sul solido possesso del bagaglio culturale e sul riuso studiato degli elementi che ne fanno parte⁴⁰.

2.2. Un gioco enigmatico

Come per il *Cento nuptialis*, Ausonio segnala apertamente e quasi in modo programmatico il carattere ludico di vari altri componimenti, che peraltro rivelano anche a uno sguardo superficiale il gusto ironico e tecnicistico che li alimenta. Tra questi, spicca il *Griphus ternarii numeri*: un carme di una novantina di esametri che passa in rassegna fenomeni naturali ed elementi culturali dalla forma triplice, o comunque riconducibile al numero tre, considerato come il fondamento stesso del mondo. *Libellus ignobilis* lo definisce il poeta nella lettera a Simmaco che funge da *praefatio*, portando alle estreme conseguenze sia la convenzione della modestia sia l'adesione alla poetica neo-alessandrina, che contrappone la poesia leggera⁴¹ alla letteratura impegnata. E ovviamente lo definisce "gioco", per di più, valendosi di due sinonimi, per raddoppiare l'effetto: *iocum et ludum meum* (50 Green). Egli spiega che si tratta di un componimento d'occasione, scritto frettolosamente tra la colazione e il pranzo, dopo averne concepito l'idea (un'idea insistente e inquietante, paragonata a una malattia: *poetica*

39 Cf. la seconda parte della lettera dedicatoria ad Assio Paolo, stampata dagli editori alla fine dell'opera (Green, 1999, p. 153-154): qui Ausonio riporta testualmente il famoso verso di Marziale (I, 4, 8) e adduce tanti altri esempi di autori "onesti" che hanno lasciato scritti "lascivi".

40 Fine e incisiva l'analisi di Moroni, 2006.

41 Nell'incipit della lettera, Ausonio dice di aver ritrovato casualmente l'opera che giaceva *inter nugas*. Cf. Piras, 2014, che conduce un esame rigoroso di questa *praefatio*.

scabies) durante un brindisi notturno, sotto la suggestione di una poesia di Orazio⁴², in un momento di riposo, nel corso di una campagna militare.

Bisogna ammettere che il lungo elenco di tutti i fatti e i dati possibili basati sul numero tre sembra veramente un gioco⁴³. Eppure studi più o meno recenti vi scorgono un proposito serio, sia esso un omaggio ai *tres Augusti* (quale soluzione dell'enigma evocato dal titolo)⁴⁴, oppure un dialogo con la (e sulla) tradizione culturale romana, a cui rimanda la fitta rete di richiami intessuta sul numero tre⁴⁵. Si può aggiungere che Ausonio non è sordo alle risonanze filosofiche e iniziatiche di questo numero, portato in auge dal pensiero orfico-pitagorico, platonico e neopitagorico che si estende attraverso tutto il mondo classico, trovando due punti di riferimento e di irradiazione nell'ambito romano in Cicerone e, più tardi, in Macrobio⁴⁶. È noto il rapporto a tratti di ammirazione e quasi di adesione, a tratti polemico, instaurato da Ausonio col Pitagorismo⁴⁷.

Inoltre il numero tre costituisce in qualche modo il punto d'incontro tra la cultura classica (pagana) e la religione cristiana, che coesistono problematicamente al tempo di Ausonio e nel suo stesso profilo di letterato e di poeta. Il poemetto si conclude, non a caso, con un enigmatico riferimento alla trinità: *tris numerus super omnia, tris deus unus* (v. 88). Ponendo questo richiamo nel punto culminante e conclusivo del carme, Ausonio vuole forse dire che il Dio cristiano, uno e trino, è il fondamento di tutte le triadi disseminate nel mondo, e quindi del mondo nel suo insieme? Oppure, al contrario, mette sornionamente in parodia la trinità, rievocandola alla fine di una rassegna estenuante e presentandola come l'estrema manifestazione di una tendenza maniacale, vigente da sempre nella cultura romana⁴⁸? Per essere un gioco, appare alquanto complesso.

3. Gioco e insegnamento

Anche i componimenti lirici dedicati a Bissula sono presentati da Ausonio come un gioco, sia nella lettera prefatoria ad Assio Paolo: *poematia, quae in alumnam mean luseram rudia et incohata ad domesticae solacium cantilenae*, “i poemetti rozzi e appena abbozzati che ho dedicato per gioco alla mia alunna, per il piacere di canticchiarli in casa” (6-8 Green); sia nella *Preafatio* in versi rivolta al medesimo destinatario: *ut uoluisti, Paule, cunctos Bissulae uersus habes / lusimus quos in Suebae gratiam uirgunculae*, “come hai voluto, Paolo, hai sotto gli occhi tutti i versi che ho composto per gioco per celebrare Bissula, la ragazzina sveva” (1, 1-2 Green). E gli studiosi lo hanno preso sul serio, anche in questo caso: pur dividendosi sulla natura della relazione tra l'anziano intellettuale e la giovanissima schiava

42 Segnatamente *Carm.* III, 19, 9-12.

43 Tale lo considera per esempio Monda, 2012, p. 14.

44 Cf. Hernández Lobato, 2007.

45 Cf. Lowe, 2013. Sui meccanismi ludici degli enigmi greci e bizantini si veda, in questo volume, il contributo di S. Beta.

46 Cf. Volk, 2016, p. 33-49.

47 Cf. Ezquerra, 2019.

48 Un fenomeno analogo è stato segnalato (a torto o a ragione) nel finale del *Cupido cruciatus*, dove la punizione inflitta da Venere a Cupido potrebbe essere una parodia della crocifissione di Cristo; cf. Santini, 2002, p. 244.

(un affetto tenero, perfino paterno vs un rapporto vivacemente, voluttuosamente erotico) e della poesia che la celebra⁴⁹, concordano nell'appiattare la raccolta sul *divertissement*, un gioco disimpegnato, come il poeta stesso la descrive⁵⁰.

Tuttavia, l'opera non si esaurisce nelle lodi della luminosa bellezza nordica di Bissula, che non teme il confronto con le *Latiae pupae* (4, 2 Green) e che fornisce lo spunto per una variazione straordinariamente originale sul tema epigrammatico dell'apostrofe al pittore incaricato di fare il ritratto della donna amata (5 e 6 Green)⁵¹. Ausonio afferma orgogliosamente di aver liberato la ragazza subito dopo esserne entrato in possesso, di averle così risparmiato l'umiliazione della schiavitù e le sofferenze conseguenti alla rovina della sua patria, che trova espressione nel termine pregnante *opprobria* (3, 3-7 Green). L'immagine della guerra ne risulta spogliata di ogni trionfalismo: se ne intravedono soltanto i danni, da lasciarsi alle spalle.

Un'idea raffinata dei rapporti umani emerge dalla rinuncia al possesso e dalla tenerezza protettiva rivolta alla ragazza rimasta priva della madre, della nutrice e di tutto il suo popolo. Ma Ausonio non si limita alla *manumissio*; fa per lei molto di più, esprimendo non soltanto affetto e generosità nei suoi confronti, ma anche quella fede nei valori dell'educazione e della cultura che caratterizza la sua personalità e la sua carriera di docente. Le insegna la lingua latina e la inizia alla tradizione culturale romana⁵².

Ci si può chiedere, certo, se quello presentato da Ausonio come un atto di generosità non nasconda una pretesa di civilizzazione, o addirittura una sorta di "romanizzazione" individuale che rispecchia, su scala ridotta, un ideale romanocentrico e imperialistico⁵³. Questa interpretazione mi sembra smentita dalle parole stesse del poeta, che attribuisce a Bissula una duplice identità: *Latiis mutata bonis*, "trasformata dai benefici della lingua e della cultura latina", ma pur sempre appartenente alla razza germanica per la nascita e per l'aspetto, anzi per la sua speciale bellezza: *Germana maneret / ut facies, oculos caerula, flaua comas* (3, 9-10 Green). La cultura latina ha arricchito Bissula, senza cancellare la sua identità originaria, connotata anch'essa positivamente: quell'identità che si riflette nella chiarezza diafana della sua pelle, nella luminosità dei suoi colori. Bissula è *barbara*, ma è più bella delle donne romane (4, 2 Green): Ausonio utilizza l'aggettivo provocatoriamente, liberandolo da qualunque accezione o sfumatura negativa⁵⁴; per poi affermare il primato estetico della ragazza (e della razza) nordica.

49 Pastorino, 1995, p. 91-92, sottolinea il "contenuto licenzioso" della raccolta; Dräger, 2001, p. 187-207, sostiene addirittura che, in questi componimenti, Ausonio si presenta come "*ein älterer, erfahrener Priap*". Mattiacci, 2018, va nella stessa direzione, ma in modo più equilibrato e ragionevole, affermando che la *Bissula* si colloca "nel solco della poesia amorosa improntata alla sublimazione dell'eros e all'idealizzazione dell'amata, che è cantata con accenti anche lascivi ma non osceni". Di contro, Gasti, 2020, p. 65, parla di "un partecipato affetto paterno".

50 Cf. Sánchez Salor, 1976, p. 162-166; Mattiacci, 2017.

51 Cf. Mattiacci, 2013, p. 217-218.

52 Riprendo qui sinteticamente la mia interpretazione della *Bissula*: Scafoglio, 2018a.

53 Così Della Corte, 1977.

54 Sul concetto di "barbaro" nella poesia di Ausonio (sia nella *Bissula* che nel *Ludus septem sapientum*): Dauge, 1981, p. 570.

Inoltre, Bissula non ha niente da invidiare alle donne romane nemmeno sul piano culturale: se dall'aspetto la si riconosce *Rheno genita*, per la lingua sembra invece "figlia del Lazio" (3, 11-12 Green). La raccolta a lei dedicata è un gioco poetico, che fornisce però seri stimoli alla riflessione sul problema dell'identità e della differenza etnica, sull'affetto e sulla compassione come superamento e rifiuto dei rapporti di forza (Ausonio offre il primo e unico esempio letterario di uomo antico che affranca dalla schiavitù la donna amata), ma soprattutto sul valore dell'insegnamento e della cultura.

3.1. *L'insegnamento attraverso il gioco*

Il connubio di gioco e insegnamento, l'intento di veicolare un contenuto pedagogico in una forma ludica (nel senso neo-alessandrino del termine), si riscontra in diverse opere di Ausonio, che rivelano perciò stesso la loro appartenenza al mondo della scuola, sia che risalcano all'attività di docenza del poeta-*grammaticus*, sia che siano state composte in altri momenti della sua vita, ma nella medesima vena e con la medesima finalità che caratterizzano stabilmente la sua *forma mentis*.

Lo si riscontra, per esempio, negli epigrammi dedicati agli imperatori romani e intitolati appunto *Caesares*: tre gruppi di *monosticha* che passano in rassegna gli esponenti delle famiglie giulio-claudia e flavia, e uno di *tetrasticha* che comprende anche gli Antonini e i Severi⁵⁵. Poche e sintetiche le informazioni storiche, accompagnate da qualche spunto di giudizio morale (generalmente in linea con la storiografia tradizionale di orientamento aristocratico, soprattutto sul modello di Svetonio)⁵⁶. La forma poetica rimanda alla scuola del *grammaticus*, che poteva servirsi di questi epigrammi per presentare gli imperatori agli alunni e anche per fornire loro un insegnamento morale.

Lo stesso discorso si può estendere *mutatis mutandis* agli *Epitaphia heroum qui bello Troico interfuerunt*, che rievocano i personaggi omerici con riferimento agli aspetti salienti del loro carattere, della loro vita e/o della loro morte, non senza qualche singolare innovazione rispetto alle versioni più note delle leggende⁵⁷. La differenza con i *Caesares* non riguarda solamente la materia, mitologica invece che storica: gli *Epitaphia heroum* presentano un più alto livello di elaborazione formale e un taglio più spiccatamente allusivo (nel senso che gli eventi sono accennati in un modo trasversale, che risulta chiaro soltanto al lettore che ne è già al corrente), caratteristiche che li rendono adatti a una fase relativamente avanzata dell'insegnamento (ma comunque nel segmento affidato al *grammaticus*, a cui rimanda la stesura in versi) e anche alla fruizione extrascolastica. La *praefatio* sotto forma di epistola *lectoris suo* rimanda infatti alla pubblicazione dell'opera al di fuori della scuola, nella stessa raccolta comprendente i *Parentalia* e i *Professores*⁵⁸. Tuttavia, la diffusione dell'opera presso un pubblico più o meno ampio non ne esclude l'originaria destinazione scolastica o, quanto meno, una sua utilizzazione pedagogica (prima o anche dopo la pubblicazione).

Maggiore attenzione meritano, per la commistione di elementi ludici e didascalici, le cosiddette *Eclogae*: un titolo generico, quasi onnicomprensivo, che rimanda però già di per sé

55 Sulla struttura e sulle fonti della raccolta: Pappas, 2016.

56 Cf. Syme, 1971, p. 93-94.

57 Cf. Lepetit, 2014, che mette in luce l'originalità della raccolta.

58 Cf. Green, 1999, p. 67. Il collegamento con i *Professores* non è privo di significato.

alla poesia breve, contrapposta a una letteratura più impegnata e robusta (come l'epica), nel segno della *leuitas*⁵⁹. Si tratta di poemetti ed epigrammi sui più svariati argomenti, alcuni dei quali si prestano evidentemente all'insegnamento (a diversi livelli), altri risultano più difficili da ricondurre a un preciso proposito, ma non sono incompatibili con uno scopo latamente didattico. Occorre quindi soffermarsi su questa raccolta che, pur essendo conservata in un unico ramo della tradizione manoscritta, è divisa in due gruppi di carmi non contigui nei codici, diversi per temi e portata⁶⁰.

Il gruppo dei componimenti più semplici per argomenti e struttura, quasi tutti in esametri o in distici elegiaci (1-18 Green), riguarda principalmente il calendario e le ricorrenze della tradizione romana, con frequenti riferimenti astrologici e mitologici. L'epigramma *De nominibus septem dierum* mette i nomi dei giorni in relazione con i pianeti, che a loro volta rimandano agli dei; i *Monosticha* e i *Disticha de mensibus* spiegano i nomi dei mesi in base alle divinità e ai fenomeni atmosferici. Il numero dei giorni dei mesi, le Idi e la Calende sono oggetto di quattro componimenti: *De tribus menstruis mensuum*, *Quoteni dies sint mensuum singulorum*, *Quo mense quotae nonae uel idus sint*, *Quotae kalendae sint mensuum singulorum*. Il corso annuale del sole, la sua congiunzione con le costellazioni, il calcolo del solstizio e dell'equinozio offrono l'occasione per un ricco sfoggio di conoscenze astronomiche e astrologiche negli epigrammi *Ratio dierum anni uertentis*, *In quo mense quod signum sit ad cursum solis*, *A solstitio in aequinoctium ratio*. La serie dei componimenti più strettamente legati al calendario romano si conclude con la spiegazione della divisione delle stagioni: *De temporibus*.

Nello stesso gruppo rientrano anche gli epigrammi sulle competizioni sportive praticate anticamente nelle feste religiose in Grecia (segnatamente i giochi olimpici, pitici, istmici, nemei): *De lustralibus agonibus*, *De locis agonum*, *De auctoribus agonum*, *Quod idem qui sacri agones sunt et funebres ludi habeantur*. Ausonio chiama anacronisticamente questi giochi *ludi*, come gli spettacoli pubblici romani; non lo fa per caso o per approssimazione, ma intende segnalare (o forse creare) un sincretismo culturale tra la Grecia e Roma. Subito dopo, infatti, introduce la rassegna delle feste romane: *De feriis Romanis*⁶¹. Apparentemente eterogenei gli ultimi due componimenti del gruppo: *De aerumnis Herculis* (l'elenco delle fatiche di Ercole, con l'espedito dei *monosticha*: un'impresa in ciascun esametro) e l'arguta confutazione di un verso anonimo che pretende di stabilire *quo die quid demi de corpore oporteat* (18 Green).

Che questi epigrammi siano concepiti in una temperie ludica, sia nel senso generico di un approccio brioso e quasi divertito con gli argomenti, sia in quello specificamente estetico-letterario, non ci sono dubbi. Essendo strutturati come rassegne sistematiche di informazioni, è molto probabile che siano finalizzati all'insegnamento. Bisogna chiarire però a chi intendano insegnare che cosa. Molti degli argomenti sono alquanto elementari: a tutta prima, questo farebbe pensare a un livello pedagogico basilare. Si deve escludere tuttavia l'ambito del *ludi magister*, perché non tutte le informazioni sono ugualmente semplici: la congiuntura del sole con le diverse costellazioni non è esattamente sullo stesso piano dei nomi dei giorni della

59 Cf. Harrison, 1996, p. 502.

60 Cf. Green, 1991, p. 420-422.

61 Cf. Guittard, 2018.

settimana o dei mesi, mentre le feste romane si pongono a metà strada. Inoltre l'esposizione dei contenuti in forma poetica, con occasionali (per quanto rari) riferimenti ad argomenti problematici e sottili allusioni ad altre opere letterarie, rimanda a un livello didattico più alto, quello del *grammaticus*, che non è soltanto il mestiere esercitato da Ausonio a lungo e con passione, come si è visto, ma corrisponde perfettamente al suo profilo culturale e umano. La gradazione della complessità contenutistica, che comunque non supera la soglia dell'istruzione intermedia, si adatta all'apprendimento degli adolescenti, che riprendono e consolidano nozioni già note, su cui innestano progressivamente nuove conoscenze.

La forma poetica, vale la pena di ripeterlo, rimanda al lavoro del *grammaticus* per definizione: è legittimo pensare, infatti, che non sono i contenuti l'unico oggetto dell'insegnamento e forse nemmeno il più importante. Credo che questi componimenti servissero soprattutto come *specimina* di composizione poetica, innescando (almeno nelle intenzioni dell'autore) un circolo virtuoso tra forma e contenuto: l'amenità della poesia rende piacevole l'apprendimento o il ripasso delle nozioni, mentre queste fungono da occasione, se non proprio da pretesto, per far acquistare agli alunni familiarità con la forma e la tecnica poetica.

Tuttavia, la potenzialità comunicativa di queste operette apparentemente così esili e povere di significato non è ancora esaurita. La frequente convergenza di contenuto con testi seri e impegnati, come i *Saturnalia* di Macrobio, non aiuta soltanto a identificare la provenienza delle informazioni (da una o più fonti comuni), ma pone anche il problema di un'eventuale convergenza di intenti. Alla luce dell'attaccamento alla tradizione romana che accomuna Ausonio e Macrobio (sia pur con posizioni non perfettamente sovrapponibili)⁶², l'idea di un loro allineamento ideologico nella difesa di questo patrimonio culturale non risulta peregrina. Se le fonti condivise dai *Saturnalia* e dalle *Eclogae* sono opere di erudizione come il perduto trattato *De anno Romanorum* di Svetonio, la specificità della raccolta ausoniana consiste nella forma poetica e nella connessa finalità didattica, in forza della quale anche l'orientamento ideologico patriottico assume una curvatura peculiare: non si tratta soltanto di conservare e valorizzare i contenuti della tradizione culturale romana (quello che è il proposito di Macrobio), ma di inculcarne la conoscenza e l'amore negli alunni, contribuendo alla loro formazione morale, oltre che all'arricchimento del loro bagaglio nozionistico. Il proposito pedagogico di Ausonio si realizza dunque a diversi livelli non disgiunti, ma che interagiscono efficacemente tra loro: quello dei contenuti culturali; quello della forma (e della tecnica) poetica; quello etico-ideologico, consistente nel creare e/o nel rafforzare la coscienza dell'identità romana, ma anche nel riconoscere la continuità con la civiltà greca (di qui l'evocazione delle feste elleniche, anacronisticamente assimilate ai *ludi Romani*) e nel delineare una visione unitaria della classicità.

Resta da chiarire che cosa c'entri con l'insegnamento o, più in generale, con la realtà della scuola il curioso carne 18 Green, che prende le mosse da un monastico anonimo (verosimilmente tradotto dal greco) che prescrive in quali giorni svolgere alcune elementari

62 Resto della convinzione che Ausonio fosse cristiano e che Macrobio fosse invece pagano, nonostante su entrambi i punti non vi sia il consenso degli studiosi. Eppure proprio questa convergenza di intenti tra due intellettuali di diverso orientamento religioso la dice lunga sulla complessità dell'evoluzione sociale e culturale in epoca tardoantica.

pratiche estetiche e igieniche, segnatamente il taglio delle unghie, della barba e dei capelli: *ungues Mercurio, barbam Ioue, Cypride crines*. Ausonio smentisce l'autore di questo verso, affermando che Mercurio ama le unghie aguzze e non corte, Giove è fiero della propria la barba, come Venere dei propri capelli: di conseguenza, non conviene tagliare alcunché nei giorni sacri a queste divinità; ma lo si può fare negli altri giorni, dal momento che Marte ama gli imberbi e la Luna i calvi (*sic*), mentre il Sole e Saturno *nil obstant unguibus*. Che anche questo sia un gioco (nel duplice senso precisato *supra*) è immediatamente evidente; ma non è ugualmente chiaro un eventuale rapporto con l'insegnamento, che al contrario sembrerebbe potersi escludere, di primo acchito.

Nondimeno, proporrei un'interpretazione che mette il componimento in relazione, se non con un proposito didattico, almeno col mondo della scuola, dove le pratiche d'igiene sono normalmente consigliate o imposte agli alunni da sempre. Il monastico anonimo sarà stato allora un'indicazione prescrittiva, spesso ripetuta dai maestri e dagli allievi stessi: una sorta di filastrocca didattica o normativa che ricordava a questi ultimi l'obbligo di non trascurarsi e di presentarsi degnamente a scuola, praticando il taglio di unghie, barba e capelli con cadenza settimanale. Ma che cosa significa la confutazione di Ausonio? Senza smentire la necessità dell'igiene e della cura di sé, il poeta scherza sulla rigidità della prescrizione, che non si limita a indicare le pratiche da adempiere, ma fissa rigorosamente i relativi giorni, chiamando in causa addirittura le divinità. Usando la stessa arma (il riferimento agli dei), con una fine ironia che stempera i contrasti e li riporta in una dimensione ludica e urbana, Ausonio esprime la flessibilità della sua indole e della sua idea di scuola, in modo coerente col *Protrepticus ad nepotem*, passando però dai metodi didattici e dai programmi di studio al più basso livello delle norme e delle convenzioni vigenti nella quotidianità scolastica.

3.2. *Lo spessore culturale del gioco*

Veniamo dunque al secondo gruppo delle *Eclogae*, caratterizzato da un maggiore (e più difficilmente accessibile) spessore culturale. Si tratta di carmi di varia lunghezza (dai 10 ai 50 versi), tutti in esametri: non a caso, il metro del genere didascalico. Spesso è possibile reperire degli ipotesti greci, che sono però ampliati e variati notevolmente da Ausonio, con risultati efficaci e relativamente originali. Non potendo qui analizzarli approfonditamente, mi accontento di delinearne una visione d'insieme, per poi verificarne l'eventuale rapporto con l'insegnamento.

L'epigramma 22 Green, *De aetatibus animantium*, prende spunto da un frammento di Esiodo (304 Merkelbach-West), come il suo secondo titolo segnala esplicitamente: *Hesiodion*⁶³. Nella prima parte (v. 1-8) ne costituisce una traduzione quasi letterale (ma non priva di sfumature stilistiche nuove e di allusioni alla poesia latina), mentre nella seconda procede autonomamente, in una direzione diversa e inattesa: soltanto Dio, *arbiter aeui*, conosce il mistero del tempo e del moto dei pianeti che, "concluso il ciclo denominato grande anno, torneranno al posto in cui si trovavano all'origine del mondo" (v. 9-17). Evidente il tentativo di conciliare la scienza della natura con la religione (cristiana) e con la filosofia

63 Green, 1991, non rende giustizia a questo peculiare carme, non privo di fascino enigmatico, definendolo "*little more than a translation of a snippet of Hesiod*" (p. 421) e dedicandogli meno di 20 righe di commento (p. 441-442).

(stoica). Un tentativo portato da Ausonio a buon fine, mi pare, sia pur su un piano alquanto superficiale, toccando queste diverse branche del sapere greco-romano senza approfondirle, in un'ottica poetico-descrittiva, lontana dalla riflessione speculativa.

Nella medesima ottica si pone il carme 20 Green, *De uiro bono*, che tratteggia il modello di saggio, secondo il Pitagorismo: l'uomo retto e impeccabile che pratica quotidianamente l'esame di coscienza, sempre pronto a correggersi e migliorarsi. Ausonio riprende qui i cosiddetti "versi aurei" ispirati al pensiero di Pitagora, a cui sono fantasiosamente attribuiti⁶⁴; ne sviluppa però l'argomento in modo più ampio e articolato, aggiungendo un colorito stoico, che gli studiosi riconducono al desiderio del poeta di svolgere un confronto tra diversi modelli di saggezza⁶⁵, o al suo approccio dilettantesco e confusionario con le varie scuole filosofiche⁶⁶. Tale contaminazione mi sembra tuttavia perfettamente coerente con la consueta tendenza di Ausonio alla mediazione e alla conciliazione, al compromesso culturale e al sincretismo: una tendenza riscontrabile in quasi tutti i componimenti di questo secondo gruppo di *Eclogae* e in molte altre opere ausoniane.

I carmi 19 e 21 Green, rispettivamente *De ambiguitate eligendae uitae* e *Nai kai oũ*, che nella tradizione manoscritta riportano titoli più lunghi che richiamano esplicitamente la filosofia pitagorica⁶⁷, in realtà hanno poco a che fare con quest'ultima. Il primo passa in rassegna diverse possibilità e scelte di vita, mettendone in luce i problemi e gli aspetti negativi, per approvare infine l'*optima Graiorum sententia*, secondo cui *homini... non nasci esse bonum aut natum cito morte potiri* (v. 49-50). Ausonio si rifà a un epigramma dell'*Antologia Palatina*, segnatamente IX, 359 (Posidippo, 22 Gow-Page), ma lo rielabora in modo autonomo e molto più ampio, aggiungendo anche degli accenni alla letteratura e alla storia romana, per esempio, a Giuturna che rimpiange di godere dell'immortalità (v. 19-21) e alle guerre puniche (v. 29-30).

Il carme 21 Green, *Nai kai oũ*, descrive i contrasti, le liti e la confusione che nascono dall'uso dei due opposti monosillabi, cioè dall'assenso o dal rifiuto. Non dubiterei che, anche in questo caso, vi fosse un ipotesto greco, che però è perduto e che comunque Ausonio deve aver seguito liberamente, secondo la prassi di questo gruppo di *Eclogae*. L'immagine caotica e conflittuale della vita sociale (v. 10-12) si attenua nella descrizione della famiglia, i cui membri mantengono la clama e non vengono mai meno al rispetto reciproco (v. 13-14). Dalla famiglia si passa alla realtà contigua della scuola, dove le dispute non sono che esercitazioni filosofiche e retoriche, di cui Ausonio fornisce sinteticamente uno *specimen* (v. 15-24), assumendo stavolta la veste del *rhetor* invece che del *grammaticus*, per poi concludere con l'esclamazione paradossale: *qualis uita hominum, duo quam monosyllaba uersant!* (v. 25).

Una *summa* di conoscenze filosofiche e scientifiche vuole essere probabilmente il carme 24 Green, *De ratione librae*, che descrive l'equilibrio dell'universo in termini pitagorici (v. 1-3), la composizione atomica della materia secondo l'Epicureismo (v. 4-9), la corrispondenza tra il macrocosmo del mondo e il microcosmo dell'uomo sotto l'influsso stoico (v. 10). Il titolo si riferisce alla bilancia, di cui Ausonio spiega il meccanismo, basato sul perfetto accordo tra

64 Cf. Young, 1971, p. 86-94.

65 Cf. Koster, 1974.

66 Cf. Green, 1991, p. 435-436.

67 Cf. Ternes, 2002, p. 185-203.

le parti (v. 10-17). Giocando sul doppio significato del termine *libra*, passa a parlare di questa unità di misura, anch'essa formata da parti più piccole che non si possono sottrarre, senza compromettere irrimediabilmente il valore dell'insieme (v. 18-28). La bilancia assume quindi un significato simbolico, come immagine dell'equilibrio universale e, al tempo stesso, del ritmo della vita umana alternata tra la veglia e il sonno (v. 29-32). La frase finale, che suona come un omaggio a un misterioso interlocutore, invitato a fungere da "ago della bilancia" nella vita del poeta (*tu quoque certa mane morum mihi libra meorum*, v. 33)⁶⁸, fornisce forse la chiave di lettura di questo enigmatico componimento, che probabilmente non ha un ipotesto greco e che sembra un *collage* di nozioni filosofiche e scientifiche, attinte da diverse fonti e incastrate con lucida coerenza e brillante perizia, sia pur nell'ottica superficialmente descrittiva e non speculativa che caratterizza anche gli altri carmi del gruppo. L'equilibrio universale, rappresentato dalla bilancia, trova riscontro nell'equilibrio che l'uomo deve perseguire nella propria vita: un messaggio morale perfettamente consono al carattere e alle idee di Ausonio.

La corrispondenza tra l'uomo e il cosmo è alla base anche del carme 25 Green, *De ratione puerperii maturi*, che espone una teoria astrologica di origine orientale (caldea), non senza la mediazione pitagorica e stoica. Il riconoscimento del potere che gli astri esercitano sulla vita umana (v. 1-7) introduce la descrizione delle diverse fasi della gravidanza, dal concepimento al parto, sotto l'influsso del sole che le scandisce e le governa (v. 8-42). Anche questo componimento (per il quale nemmeno è noto un ipotesto greco) ha un suo peculiare fascino, consistente nel senso di mistero che avvolge tanto l'universo nel suo insieme quanto l'uomo, che ne è specchio: il miracolo della vita che nasce e cresce nel ventre materno non è descritto con intento puramente scientifico (oggi diremmo pseudoscientifico), ma è guardato con lo stesso stupore suscitato dall'immensità cosmica e dai pianeti che la attraversano.

Questo secondo gruppo delle *Eclogae*, in sintesi, comprende carmi ugualmente riconducibili al binomio di gioco e insegnamento, ma in modo diverso e su un piano più elevato, rispetto al primo gruppo. Il carattere ludico (nel senso estetico-letterario) trova riscontro nella scelta degli argomenti (appartenenti al dominio dell'*otium litteratum* e privi di impegno civile e/o politico), nell'approccio superficiale con temi filosofici e scientifici complessi (con i quali il poeta sembra appunto giocare), nello sfoggio erudito e nell'esercizio di stile. Il carattere didattico, che non definirei però precisamente pedagogico, a mio avviso non si esplica primariamente nel contesto scolastico. Anche se questi componimenti non appartengono al genere didascalico *stricto sensu*, ne condividono alcune caratteristiche e soprattutto la finalità⁶⁹, che si colloca a metà strada tra l'insegnamento e l'intrattenimento colto, rivolto a un pubblico generico di lettori maturi e ricettivi (capaci cioè di comprendere i contenuti scientifico-filosofici e di apprezzarne la resa poetica).

Se tale è lo scopo principale perseguito da Ausonio, un utilizzo scolastico di questi carmi nemmeno si può escludere, considerando che problemi scientifici e filosofici erano affrontati

68 Sarei tentato di pensare alla moglie Sabina, che tuttavia è morta prematuramente: ciò implicherebbe dunque una datazione alta del carme che invece, per il contenuto e per il linguaggio, attribuirei alla maturità del poeta.

69 Ciò non sorprende, alla luce della contaminazione dei generi tipica della poesia latina della tarda antichità; cf. Fontaine, 1977; Scafoglio, 1999. Sull'uso didascalico dell'epigramma: Mondin, 2016.

all'occorrenza dal *grammaticus*, sia pur superficialmente e talvolta fantasiosamente, nell'ambito della spiegazione delle opere poetiche (Servio *docet*, col suo commento virgiliano)⁷⁰. La compresenza di filosofia e scienza nella poesia latina, del resto, non è una novità: non meraviglia che l'insegnamento del *grammaticus* comprendesse anche conoscenze generali di queste branche del sapere, percepite comunque come affini e compatibili, se non omogenee, con la poesia.

4. Il gioco dei sapienti

Il binomio di gioco e insegnamento si ritrova in un poemetto peculiare, che rivela il proprio carattere ludico e la pertinenza con la cultura (se non direttamente con la scuola) fin dal titolo: il *Ludus septem sapientum*⁷¹. Protagonisti sono appunto i sette sapienti: uomini politici e pensatori vissuti nel mondo greco arcaico; figure storiche, idealizzate e tramandate nella memoria collettiva come icone della saggezza e della buona politica, che procura sicurezza e prosperità alla comunità⁷².

Il titolo si riferisce al gioco nel duplice senso di “scherzo” (in relazione alle venature di garbata ironia che ne attraversano la trama e la forma dell'espressione) e di “carne leggero”, privo di ampio respiro, in opposizione alla poesia di vasta portata, come l'epica. In questo titolo coesistono nondimeno gli altri significati del termine *ludus*, che richiama anche uno “spettacolo teatrale”, accompagnato dal genitivo *septem sapientum* che ne indica i protagonisti⁷³. Non gli è estraneo il valore di “scuola” (*ludus litterarius*), in rapporto col proposito didattico che, pur non essendo l'unico o il più importante scopo (come talvolta si è sostenuto, a torto)⁷⁴, è presente nel carne e concorre a spiegarne alcune caratteristiche peculiari, come la sistematicità schematica dell'esposizione e la ripetizione insistita di frasi sentenziose.

È vero che il *ludus litterarius* costituisce il livello primario dell'insegnamento, quello del *litterator*, che Ausonio non ha mai praticato e che comunque non è compatibile con la complessità del poemetto, adatto anch'esso (come la maggior parte delle opere didattiche ausoniane e come la forma poetica conferma, anche in questo caso) al lavoro del *grammaticus*. Tuttavia il riferimento all'insegnamento non deve essere eccessivamente problematizzato, in quanto non è che un risvolto semantico compresente nel titolo dell'opera, della quale esso

70 Cf. Setaioli, 2004; Delvigo, 2006; Stok, 2013.

71 Si tratta di un componimento di 212 senari giambici, con una *praefatio* di 18 distici elegiaci. Cf. la recente, pregevole edizione di Cazzuffi, 2014, con ampia presentazione introduttiva (p. LXV-CLIV); ma anche Scaffoglio, 2017.

72 Nell'ordine in cui intervengono nel poemetto: Solone, Chilone, Cleobulo, Talete, Biante, Pittaco e Periandro.

73 Si tratta di una *iunctura* originale e inusitata, in quanto il sostantivo *ludus* nel senso di “spettacolo” in genere è usato al plurale ed è abbinato con l'aggettivo che richiama il dio dedicatario, il luogo o il popolo presso cui si svolge l'evento, oppure col genitivo del nome del dio o del *curator ludorum*; cf. Kuhlmann, 1974.

74 Green, 1991, p. 596, parla genericamente di “*classroom purposes*”; Sivan, 1993, p. 77, inquadra il carne “*into the teaching of Greek in a Latin-speaking school*”.

fornisce una delle possibili chiavi di lettura (*scil.* la funzione didattica), ma certamente non una visione esaustiva.

Inoltre, come si è visto a proposito del *Protrepiticus ad nepotem*, Ausonio tende a valorizzare il processo dell'insegnamento nel suo insieme, a partire dal *ludus litterarius*, che ne rappresenta il segmento iniziale. Richiamando quest'ultimo nel titolo, egli si riferisce all'insegnamento in generale, per metonimia. Il nome *Ludus septem sapientum*, con la sua potenziale polisemia e con l'ambiguità che ne deriva, dopotutto è esso stesso un gioco.

4.1. A che gioco giocano i sapienti?

L'aspetto pedagogico, contemplato nella polisemia del titolo, è parte integrante del *Ludus septem sapientum*, pur senza esaurirne la gamma delle caratteristiche e delle finalità. Questo aspetto, di conseguenza, entra in gioco anche in merito alla (o alle) modalità di fruizione dell'opera.

Tenendo conto del suo cospicuo rapporto col genere drammatico (segnalato anch'esso fin dal titolo e confermato dagli elementi intertestuali intessuti nel linguaggio, compresi alcuni richiami espliciti a Terenzio), è lecito chiedersi se il componimento non fosse destinato a essere rappresentato o, quanto meno, recitato pubblicamente⁷⁵. Si può ipotizzare uno spettacolo *sui generis*, con i sapienti interpretati da attori che si avvicinano su un palcoscenico teatrale, o in un ambito relativamente più raccolto, come la sala da pranzo di una villa aristocratica o della reggia imperiale.

In alternativa, tornando sull'aspetto pedagogico, si può immaginare un'esercitazione scolastica, in cui gli allievi rivestivano il ruolo dei sapienti, per vivacizzare e ottimizzare l'apprendimento dei contenuti culturali⁷⁶. Queste ipotesi non si escludono necessariamente a vicenda: l'opera può essere stata composta in un determinato periodo della vita di Ausonio e riusata in un altro momento, con diverse modalità e finalità.

4.2. Che cosa insegnano i sapienti?

Tuttavia, bisogna ancora chiarire quale sia l'oggetto dell'insegnamento, la cui definizione potrebbe confermare o smentire la coesistenza di un duplice proposito nell'opera: uno scopo strettamente pedagogico (esercitato nel contesto scolastico) e uno latamente didascalico (rivolto a un pubblico generico, formato da intellettuali, colleghi e amici del poeta, forse funzionari di corte ed esponenti dell'aristocrazia romana e/o provinciale). La *Preafatio* indirizzata a Drepanio rimanda al secondo scopo, che risulta quindi accertato; mentre il primo resta *sub iudice*.

La materia da insegnare non è comunque la lingua greca⁷⁷, confinata in poche frasi, probabilmente già presenti nella coscienza collettiva, almeno nel bagaglio culturale del pubblico di Ausonio (di cui Drepanio stesso è un esponente), per la loro stessa natura di *sententiae*. Non è neppure la filosofia greca, del cui spessore resta ben poco nel componimento, dal contenuto genericamente culturale, certamente non speculativo. Il fulcro del messaggio pedagogico e/o divulgativo è piuttosto un patrimonio tradizionale di insegnamenti morali, legati ad aneddoti storici e mitici, passati dal mondo greco a quello romano. La traduzione

75 Si pensi alla prassi, diffusa in epoca imperiale, delle *declamationes* e delle *recitationes*.

76 Sull'importanza della recitazione nella scuola romana: Stramaglia, 2010.

77 Lo spiega lucidamente Cazzuffi, 2017.

latina delle *sententiae* si basa su una corrispondenza non letterale, ma più profonda, che si può definire antropologica, in quanto investe la civiltà nella sua dimensione storica e sociale, nella sua identità culturale: il processo medesimo del *uertere* si fonda su un approccio contestuale più che filologico, nella misura in cui tende a riprodurre liberamente il concetto (*non uerba, sed uim*)⁷⁸.

La traduzione è parte di una più complessa operazione di integrazione delle *sententiae* (ossia della sapienza greca) nella civiltà romana: questo il senso del parallelismo spesso istituito (esplicitamente o per mezzo di richiami intertestuali) tra i precetti dei sapienti e i versi dei poeti latini (in particolare, Terenzio)⁷⁹. Emblematico il fatto che i saggi *palliati*, avvolti cioè nel mantello indossato dagli attori greci (v. 21), si presentano sul palcoscenico di un teatro romano e si rivolgono apertamente al pubblico romano, di cui mostrano di conoscere i costumi e il patrimonio culturale⁸⁰.

Il fulcro del *Ludus* sembra essere quindi il sincretismo greco-romano, l'acquisizione della sapienza greca da parte della civiltà romana, la compenetrazione e finalmente l'identificazione delle due culture nella prospettiva della 'classicità', di cui la tarda antichità prende coscienza e a cui riconosce una valenza esemplare⁸¹. Tale compenetrazione, che si configura come una vera e propria sinergia, si realizza comprensibilmente nella riflessione morale, che si sviluppa nell'intersezione tra la filosofia quale specificità greca e la mentalità pragmatica tipicamente romana⁸².

I contenuti superficialmente culturali, il sincretismo greco-romano e la forma poetica, non priva di elaborazione stilistica e intessuta di elementi intertestuali, accomunano il *Ludus* ad altre opere dalla finalità pedagogica, ovviamente senza voler negare la sua specificità, il suo profilo a sé stante nel corpus di Ausonio e, in generale, in tutta la letteratura antica. D'altro canto, come si è visto, anche alcune delle sue caratteristiche peculiari (a cominciare dall'impostazione sistematica e schematica dell'esposizione dottrinarica) fanno pensare a una prassi di scuola.

È vero che l'epistola dedicatoria a Drepanio, scritta dopo il proconsolato di quest'ultimo (390 d.C.), ma probabilmente prima della sua nomina a *comes rerum priuatarum* (393 d.C.), sembra suggerire una datazione tarda dell'opera, segnatamente nell'ultima fase della vita di Ausonio⁸³: una datazione lontana dalla sua esperienza di docenza. Ciò non vieterebbe di pensare che egli abbia creato uno strumento didattico, o un poemetto polisemico che potesse fungere anche da strumento didattico, pur essendo lui stesso lontano dall'insegnamento; non occorre ripetere infatti fino a che punto l'attitudine pedagogica fosse radicata nella sua personalità.

78 Come dice Cicerone (*Acad.* 3, 10), a proposito di Ennio, Accio e Pacuvio; ma la frase è perfettamente calzante per la traduzione delle sentenze greche nel *Ludus*.

79 Cf. almeno *Lud.* 207-210 e 219-220, col commento *ad loc.* di Cazzuffi, 2017.

80 Cf. per esempio il riferimento di Cleobulo alla *lex Roscia theatralis* (emanata nel 67 a.C. e ripristinata da un editto di Domiziano), che riserva agli *equites* le prime quattordici file della cavea (v. 150-151).

81 Per una definizione del "*literarische Selbstverständnis*" sotteso alla cultura tardoantica cf. Rücker, 2012, p. 49-66, che confuta l'errore tradizionale di considerare Ausonio "*ein epigonaler Dichter*".

82 Sull'impostazione della filosofia romana "*with a strong focus on ethics*", ovvero "*as a practical guide for daily life*", insiste notevolmente Morford, 2002, p. 4, 132, 238 e *passim*. Più duttile l'approccio di Trapp, 2007, p. 5-12 e *passim*.

83 Così Green, 1991, p. XIX.

Tuttavia, non conviene fondare la datazione dell'opera sulla *praefatio*, alla luce della prassi redazionale di Ausonio, che è solito revisionare e ripubblicare più volte i propri testi, anche a distanza di tempo, aggiungendo o sostituendo prefazioni e dediche⁸⁴. Tanto più che, nel caso in esame, l'epistola a Drepanio è svincolata dalla materia dell'opera, a cui non accenna neppure brevemente. Si può immaginare allora che il *Ludus septem sapientum* sia stato composto al tempo della docenza a Bordeaux, soprattutto (ma non soltanto) in funzione dell'insegnamento, per essere poi rispolverato e ripubblicato da Ausonio più tardi, per un pubblico più maturo. Se questa ipotesi resta un'innocua suggestione, ammissibilmente non dimostrabile, la coesistenza di un (almeno potenziale) proposito pedagogico e di un più ampio scopo didascalico-divulgativo mi sembra invece un dato di fatto.

Conclusioni

Per concludere, il binomio di gioco e insegnamento attraversa molta parte dell'opera di Ausonio e si rivela spesso un'efficace chiave di lettura, pur non rigida e univoca. In base alle considerazioni svolte, si deve tuttavia rettificare il modo corrente di intendere entrambi questi concetti, il cui frequente fraintendimento preclude la comprensione degli scritti in cui li si riscontra e del profilo stesso del poeta.

Gioco non significa passatempo disimpegnato e inconcludente, esercizio di stile privo di scopo e di contenuto. Il gioco va inteso piuttosto come un ideale estetico che si collega all'alessandrinismo romano (rifiuto del poema epico e, in generale, di scritti di ampio respiro; attenzione meticolosa per l'elaborazione formale; ricerca di variazioni e di novità; etc.) e al suo peculiare sviluppo tardoantico (rapporto dialettico con la tradizione classica, sospeso tra l'imitazione creativa e l'aspirazione all'autonomia). Inoltre, nelle opere di Ausonio, il gioco è uno strumento comunicativo che veicola contenuti seri, nel segno dell'impegno ideologico (se non strettamente politico) e morale.

In questo impegno si inquadra l'insegnamento, che è per Ausonio una vocazione, una passione che lo accompagna nel corso di tutta la vita e nella composizione di molte sue opere, se non tutte. Egli è un poeta-filologo, nel senso alessandrino; ma è soprattutto un poeta-grammaticus. Una definizione, questa, da non interpretare nell'accezione negativa, continuamente ripetuta da una parte della critica (*grammaticus*, professore ed erudito, invece che poeta), ma nel significato pieno dei due termini, che si arricchiscono e si completano a vicenda: Ausonio è un poeta che trova nell'insegnamento una fonte di ispirazione e fa dell'insegnamento uno scopo, una risorsa, un valore aggiunto alla sua poesia. Insegnamento concepito sia in senso stretto, come attività pedagogica svolta a scuola, sia in senso lato, come finalità didascalica e divulgativa che si esplica nei confronti di un pubblico più ampio. Non a caso, Ausonio esibisce il carattere sociale e comunicativo dei propri scritti attraverso *praefationes*, dediche ed epistole introduttive.

84 Per una discussione esauriente sulle *praefationes*, cf. Sivan, 1992, p. 96, che mette in luce la distanza cronologica talvolta sussistente tra un'opera e la sua *praefatio*, adducendo proprio l'esempio del *Ludus*: "the poem itself may have been the product of the years of teaching in Bordeaux, and hence composed long before it was sent to Pacatus".

Infine, i concetti di gioco e di insegnamento si contemperano reciprocamente nell'opera di Ausonio: il primo rende più flessibile e attrattivo il secondo, che a sua volta irrobustisce i carmi dall'aspetto ludico e ne garantisce la serietà degli intenti. Il gioco come strumento di insegnamento è infatti l'espressione più originale e forse più autentica della sua personalità umana e poetica.

Bibliografia

- AGOSTI, G., 2006, Sul ruolo e la valutazione dei minori nella poesia tardoantica, *Incontri triestini di filologia classica*, 5, p. 209-223.
- AMHERDT, D., 2010, *Le Protrepticus ad nepotem* d'Ausone : rhétorique et humour, ou Ausone est-il sérieux?, *Mnemosyne*, 63, p. 43-60.
- BAJONI, M. G., 2001, Respect de la tradition et nouvelle sensibilité dans la *Commemoratio Professorum Burdigalensium* d'Ausone, *REA*, 103, p. 509-517.
- BALBO, A., 2008, Note esegetiche al carme I della *Commemoratio professorum Burdigalensium* di Ausonio, *Quaderni del Dipartimento di Filologia, Linguistica e Tradizione Classica dell'Università di Torino*, 7, p. 111-131.
- BALBO, A., 2013, Sulla presenza ciceroniana nella *Gratiarum actio* di Ausonio, *Aevum*, 87, p. 157-168.
- BALBO, A., 2015, "Classici" nell'oratoria tardoantica: riflessioni sul ruolo dei riferimenti letterari nella *Gratiarum actio* di Ausonio, in N. Zugravu (ed.), *Ideologia del potere – potere dell'ideologia: forme di espressione letteraria, storiografica e artistica nell'antichità e nel Medioevo*, *Classica et Christiana*, 10, p. 15-32.
- BONNER, S. F., 1977, *Education in Ancient Rome: From the Elder Cato to the Younger Pliny*, Berkeley.
- BOOTH, A. D., 1973, Punishment, Discipline and Riot in the Schools of Antiquity, *EMC*, 17, p. 107-114.
- BRUGGISSER, P., 1993, *Symmaque ou le rituel épistolaire de l'amitié littéraire. Recherches sur le premier livre de la correspondance*, Fribourg.
- BURNIER, A., Démontet Virgile et bâtir un classique : le *Centon nuptial* d'Ausone comme jeu de re-construction, *Itaca*, 21, p. 79-93.
- CAZZUFFI, E. (ed.), 2014, *Decimi Magni Ausonii Ludus septem sapientum*, Hildesheim-New York.
- CAZZUFFI, E., 2017, Traduzione ed etica nel *Ludus septem sapientum* di Ausonio. Un esercizio per la scuola, *Rursus* [En ligne], 10. URL : <http://journals.openedition.org/rursus/1174>
- CHARLET, J.-L., 1988, Aesthetic Trends in Late Latin Poetry (325-410), *Philologus* 132, p. 74-85.
- COLTON, R. E., 1974, Horace in Ausonius' *Parentalia* and *Professores*, *CB*, 51, p. 40-42.
- DAUGE, Y. A., 1981, *Le Barbare. Recherches sur la conception romaine de la barbarie et de la civilisation*, Bruxelles.
- DELLA CORTE, F., 1977, Bissula, *RomBarb*, 2, p. 17-25.
- DELVIGO, M. L., 2006, Servio e la poesia della scienza, *MD*, 56, 2006, p. 129-155.
- DE PAOLIS, P., 2013, Le letture alla scuola del grammatico, *Paideia*, 68, p. 465-487.
- DI SALVO, L. (ed.), 2000, *Decimo Magno Ausonio, Ordo Urbium Nobilium*, Napoli.

- DOLVECK, F., 2018, Que dit-on (ou ne dit-on pas) d'Ovide dans l'Antiquité tardive ?, in F. E. Consolino (ed.), *Ovid in Late Antiquity*, Turnhout, p. 17-46.
- DRÄGER, P., 2001, Bissula–Eliza–Lolita : Priap als Sprachlehrer, *GFA*, 4, p. 187-219.
- EZQUERRA, A. A., 2019, Pitágoras y el pitagorismo en la obra de Ausonio, *Emerita*, 87, p. 123-137.
- FONTAINE, J., 1977, Unité et diversité du mélange des genres et des tons chez quelques écrivains latins de la fin du IV^e siècle : Ausone, Ambroise, Ammien, in M. Fuhrmann (ed.), *Christianisme et formes littéraires de l'antiquité tardive en Occident*, Vandoeuvres-Genève, p. 425-472.
- FONTAINE, J., 1984, Postclassicisme, Antiquité tardive, Latin des chrétiens. L'évolution de la problématique d'une histoire de la littérature romaine du III^e au VI^e siècle depuis Schanz, *BAGB*, p. 195-212.
- GASTI, F., 2020, *La letteratura tardolatina. Un profilo storico (secoli III-VII d.C.)*, Roma.
- GIANOTTI, G. F., 1989, I testi nella scuola, in G. Cavallo, P. Fedeli e A. Giardina (ed.), *Lo spazio letterario di Roma antica*, II, *La circolazione del testo*, Roma, p. 421-466.
- GÖRLER, W., 1969, Vergilizitate in Ausonius' Mosella, *Hermes*, 97, p. 94-114.
- GREEN, R. P. H., 1985, Still Waters Run Deep: A New Study of the *Professores* of Bordeaux, *CQ*, 35, p. 491-506.
- GREEN, R. P. H. (ed.), 1991, *The Works of Ausonius*, Oxford.
- GREEN, R. P. H. (ed.), 1999, *Ausonius, Opera*, Oxford.
- GUITTARD, Ch., 2018, Le *De feriis Romanis* d'Ausone, in É. Wolff (ed.), *Ausone en 2015 : bilan et nouvelles perspectives*, Turnhout, p. 147-158.
- KENNEY, E. J., 1984, The *Mosella* of Ausonius, *G&R*, 31, p. 190-202.
- KOSTER, S., 1974, *Vir bonus et sapiens*. Ausonius 363 p. 90 P., *Hermes*, 102, p. 590-619.
- KUHLMANN, W., 1974, *Ludus*, *ThLL*, VII, 2, col. 1783-1794.
- HARRISON, S. J., 1996, *Ecloga*, *OCD*³, p. 502.
- HERNÁNDEZ LOBATO, J., 2007, Ausonio ante el enigma de número tres: política y poética en el *Griphus*, in G. Hinojo Andrés e J. C. Fernández Corte (ed.), *Munus quaesitum meritis: homenaje a Carmen Codoñer*, Salamanca, p. 455-462.
- HØGEL, C., 2015, *The Human and the Humane Humanity as Argument from Cicero to Erasmus*, Göttingen-Tapei.
- HUNTER, R., 2006, *The Shadow of Callimachus: Studies in the Reception of Hellenistic Poetry at Rome*, Cambridge.
- LEPETIT, F., 2014, Les *Epitaphia heroum* d'Ausone, une vision mortuaire de la guerre de Troie, in E. Amato, E. Gaucher-Rémond e G. Scafoglio (ed.), *La légende de Troie de l'Antiquité Tardive au Moyen Âge. Variations, innovations, modifications et réécritures = Atlantide* [en ligne], 2. URL : <http://atlantide.univ-nantes.fr/IMG/pdf/atlantide-2-lepetit.pdf>
- LANTERNARI, V., 1983, *Festa, carisma, apocalisse*, Palermo.
- LA PENNA, A., 1993, Il *lusus* poetico nella tarda antichità. Il caso di Ausonio, in A. Schiavone (ed.), *Storia di Roma*, vol. III, 2, *L'età tardoantica. I luoghi e la cultura*, Torino, p. 731-751.
- LOWE, D., 2012, Triple Tipple: Ausonius' *Griphus Ternarii Numeri*, in J. Kwapisz, M. Szymanski e D. Petrain (ed.), *The Muse at Play: Riddles and Wordplay in Greek and Latin Poetry*, Berlin, p. 333-350.
- MARTIN, R., 1985, La *Moselle* d'Ausone est-elle un poème politique ?, *REL*, 63, p. 237-253.

- MATTIACCI, S., 2013, Quando l'immagine ha bisogno della parola: riflessioni sulla poetica dell'*ekphrasis* nell'epigramma latino, *Prometheus*, 39, p. 207-226.
- MATTIACCI, S., 2017, Le *tenuis libellus* pour Bissula d'Ausone : rhétorique du « petit » et de l'« impromptu » pour un cycle de vers compromettants, in D. Meyer e C. Urlacher Becht (ed.), *La rhétorique du « petit » dans l'épigramme grecque et latine*, Paris, p. 206-221.
- MATTIACCI, S., 2018, Bissula *ambigua puella*, in É. Wolff (ed.), *Ausone en 2015 : bilan et nouvelles perspectives*, Turnhout, p. 195-215.
- MAZZOLI, G., 2007, Ausone et Rome, *Dossier Roma Aeterna : Voir, dire et penser Rome de l'Antique à la Renaissance*, *Camena* [en ligne], 2. URL : <http://saprat.ephe.sorbonne.fr/media/eb743090dbb819664882a11a47d8d834/camena-02-mazzoli-ausone-et-rome.pdf>
- MCGILL, S., 2005, *Virgil Recomposed. The Mythological and Secular Centos in Antiquity*, Oxford.
- MCGILL, S., 2007, Ausonius' Letter to Hesperius Attached to the *Protrepticus ad Nepotem* and Quintilian's *Institutio Oratoria* 10.1.17-19, *CQ*, 57, p. 332-335.
- MONDA, S., 2012, Enigmi e indovinelli nella poesia scenica greca e latina, in S. Monda (ed.), *Ainigma e griphos. Gli antichi e l'oscurità della parola*, Pisa, p. 99-124.
- MONDIN, L., 2016, Talia in cattedra: usi didascalici dell'epigramma tardolatino, in L. Cristante e V. Veronesi (ed.), *Forme di accesso al sapere in età tardoantica e altomedievale*, Trieste, p. 189-235.
- MORFORD, M. P. O., 2002, *The Roman Philosophers: From the Time of Cato the Censor to the Death of Marcus Aurelius*, London.
- MORONI, B., 2006, L'imperatore e il letterato nel *Cento nuptialis* di Ausonio, *Acme*, 59, p. 71-100.
- NARDO, D., 1990, Ausonio e Orazio, *Paideia*, 45, p. 321-336.
- PAPPAS, V., 2016, Ausonius' *Caesares*, *CFC(L)*, 36, p. 27-40.
- PASCHOUD, F., 1967, Roma Aeterna. *Études sur le patriotisme romain dans l'Occident latin à l'époque des grandes invasions*, Neuchâtel.
- PASTORINO, A. (ed.), 1971, *Opere di Decimo Magno Ausonio*, Torino.
- PIRAS, G., 2014, *Ludus* e cultura letteraria: la prefazione al *Griphus ternarii numeri* di Ausonio, in G. Piras (ed.), *Labor in studiis. Scritti di filologia in onore di Piergiorgio Parroni*, Roma, p. 111-141.
- ROBERTS, M., 1984, The *Mosella* of Ausonius: An Interpretation, *TAPhA*, 114, p. 343-353.
- RÜCKER, N., 2012, *Ausonius an Paulinus von Nola : Textgeschichte und literarische Form der Briefgedichte 21 und 22 des Decimus Magnus Ausonius*, Göttingen.
- SALANITRO, G., 1997, Osidio Geta e la poesia centonaria, *ANRW*, III, 34, 3, p. 2336-2356.
- SÁNCHEZ SALOR, E., 1976, Hacia una poética de Ausonio, *Habis*, 7, p. 159-186.
- SANTINI, C., 2002, Ambiguità intertestuale nel *Cupido cruciatus* di Ausonio, in A. Isola, E. Menestò e A. Di Pilla (ed.), *Studi di cultura classica e medievale in onore di Ubaldo Pizzani*, p. 243-256.
- SCAFOGLIO, G., 1999, Intertestualità e contaminazione dei generi letterari nella *Mosella* di Ausonio, *AC*, 68, p. 267-274.
- SCAFOGLIO, G., 2000, La présence d'Ovide dans la *Moselle* d'Ausone, *LEC*, 68, p. 264-286.
- SCAFOGLIO, G., 2003, Ausonio poeta della pace. Un'interpretazione della *Mosella*, *REA*, 105, p. 521-540.

- SCAFOGLIO, G., 2017, I sapienti sul palcoscenico. Saggio sul *Ludus septem sapientum* di Ausonio, *Latomus*, 76, p. 1031-1062.
- SCAFOGLIO, G., 2018a, Ausone et sa petite élève. L'idée de l'intégration culturelle dans la *Bissula*, in É. Wolff (ed.), *Ausone en 2015 : bilan et nouvelles perspectives*, Turnhout, p. 217-226.
- SCAFOGLIO, G., 2018b, La poesia come colloquio: il caso di Ausonio, in B. Bonhomme, A. Cerbo et J. Rieu (ed.), *La poésie comme entretien / La poesia come colloquio*, Paris, p. 19-43.
- SCAFOGLIO, G., 2020, in stampa, La présence d'Ovide dans la poésie d'Ausone, in R. Poignault e H. Vial (ed.), *Présences ovidiennes*, Tours.
- SETAIOLI, A., 2004, Interpretazioni stoiche ed epicuree in Servio e la tradizione dell'esegesi filosofica del mito e dei poeti a Roma (Cornuto, Seneca, Filodemo), parte I, *IJCT*, 10, p. 335-376 ; parte II, *IJCT*, 11, p. 3-46.
- SIVAN, H., 1992, The Dedicatory Presentation in Late Antiquity: The Example of Ausonius, *ICS*, 17, p. 83-101.
- SIVAN, H., 1993, *Ausonius of Bordeaux: Genesis of a Gallic Aristocracy*, London.
- SOLA, G., 2013, *Commemoratio Professorum Burdigalensium*. Il canone pedagogico di Ausonio, *Rassegna di pedagogia*, 3-4, p. 319-330.
- STOK, F., 2013, Servio e la metempsicosi, in F. Stok (ed.), *Totus scientia plenus. Percorsi dell'esegesi virgiliana antica*, Pisa, p. 165-192.
- STRAMAGLIA, A., 2010, Come si insegnava a declamare? Riflessioni sulle 'routines' scolastiche nell'insegnamento retorico antico, in L. Del Corso e O. Pecere (ed.), *Libri di scuola e pratiche didattiche. Dall'Antichità al Rinascimento*, vol. I, Cassino, p. 111-151.
- SYME, R., 1971, *Emperors and Biography*, Oxford.
- TERNES, Ch. M., 2002, *Études Ausoniennes III*, Luxembourg.
- TRAPP, M., 2007, *Philosophy in the Roman Empire. Ethics, Politics and Society*, Aldershot-Burlington.
- VANNUCCI, L., 1989, Ausonio fra Virgilio e Stazio. A proposito dei modelli poetici del *Cupido cruciatus*, *A&R*, 34, p. 39-54.
- VOLK, K., 2016, Roman Pythagoras, in G. D. Williams e K. Volk (ed.), *Roman Reflections: Studies in Latin Philosophy*, Oxford-New York, p. 33-49.
- YOUNG, D. (ed.), 1971, *Theognis. Ps.-Pythagoras. Ps.-Phocylides. Chares. Anonymi Aulodia. Fragmentum teliambicum*, Leipzig.